
DO CENTRO PARA A PERIFERIA: O CASO DA VOCAÇÃO DO PROFETA ISAÍAS*

DOI 10.18224/frag.v3i2.8612

LUIZ ALEXANDRE ROSSI**

Resumo: *a vocação de Isaías é interpretada a partir dos conceitos de centro e periferia. Procura-se compreender como um profeta que possuía relações próximas com o palácio e o templo (centro), altera substancialmente a perspectiva de seu discurso e de vida, caminhando em direção aos vulneráveis (periferia). Muito possivelmente devamos enxergar os profetas como aqueles vocacionados por Javé a fim de resistir aos poderes político, econômico e social dos estados nacionais. A vocação de Isaías se torna mais relevante porque rompeu com o centro e foi reconstruída na periferia.*

Palavras-chave: *Vocação. Profetismo. Centro. Periferia. Vulnerável*

O objetivo do artigo é compreender a vocação de Isaías a partir do esquema centro - periferia. Trata-se de um esquema inerentemente especial em sua organização e que dá primazia ao centro em detrimento da periferia. Ele consiste de um limite bem preciso sobre o que pertence àquilo que está dentro quanto àquilo que está do lado de fora (TEBES, 2008). A base especial fornece uma estrutura cognitiva capaz de classificar a distância conceitual e de percepção, orientando do mais distante para o mais próximo e do menos importante para o importante. No esquema centro-periferia, o centro é a concentração do essencial, do aceitável, do apropriado e do sagrado, enquanto que o insignificante, ofensivo e impuro é empurrado para a periferia (SANTIBÁÑEZ, 2002, p. 194-195; LIVERANI, 1990, p. 34).

* Recebido em: 15.05.2021. Aprovado em: 21.06.2021.

** Pós-doutor em História Antiga pela UNICAMP (2004 e em Teologia pelo Fuller Theological Seminary (2006). Doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (1999). Mestre em Teologia pelo Instituto Superior Evangélico de Estudos Teológicos - ISEDET (1996). Graduado em Teologia - Seminário Teológico de Londrina (1988). *E-mail*: luiz.rossi@pucpr.br

Pessoas que vivem na periferia não pertencem ao círculo interno e são, portanto, consideradas inferiores (sempre num processo que as levam à inferiorização). Viver na periferia gera um sentimento de insegurança porque o centro é associado com a harmonia e a periferia com o caos (LIVERANI, 1990, p. 41). Visto que toda sociedade tem um centro, “ser membro de uma sociedade, num sentido mais amplo do sentido ecológico de estar localizado no limite de um território e de um ambiente afetado por outras pessoas localizadas no mesmo território, é constituído pelo relacionamento com esta zona central” (SHILS, 1975, p. 4). O centro é a ordem dos símbolos, valores e crenças, que governam a sociedade. É também uma estrutura de atividades, de papéis e de pessoas, dentro de uma rede de instituições (SHILS, 1975, p. 4).

Assim sendo, utilizo o esquema de centro-periferia como um meio de iluminar a realidade conceitual. Enquanto as pessoas que vivem dentro dos limites do grupo aproveitam a vida em toda a sua riqueza, as pessoas que vivem no interior da periferia ou em suas fronteiras experimentam a realidade como mundo invertido. Mas é exatamente desde o mundo invertido que vem a boa nova para os pobres. Talvez seja possível dizer que o local privilegiado e essencial da profecia seja realmente o mundo invertido.

No entanto, não estou sozinho nessa estrada de interpretação, Wilson (1993) também utiliza os conceitos de centro e de periferia a fim de interpretar o movimento profético. Haveria, segundo ele, dois tipos de mediadores de acordo com sua localização espacial. Na periferia, local privilegiado da insatisfação advinda das práticas da injustiça e da discriminação, os grupos que aí se localizam sentem com mais pressão a forma concreta do poder desde acima. Todavia, no centro do poder, possivelmente deveríamos encontrar aqueles que apoiam o sistema no qual atuam.

Mas não parece tão fácil a divisão pura e simples do conceito de centro/periferia aplicado aos profetas. Gerstenberger (2007, p. 233) nos lembra que os profetas Isaías e Jeremias “pertencem à alta camada social de Jerusalém, não podendo ser, portanto, profetas de grupos periféricos. Neste caso, eles teriam, a partir do “centro” do poder, assumido e apropriado o protesto dos oprimidos”. Localizo Isaías como um sujeito que, apesar de se encontrar no centro, isto é, no espaço do templo, ao lado do palácio e na cidade, vive um processo de deslocamento para a periferia e, conseqüentemente, de encontro com os pobres.

ISAÍAS E SUA VOCAÇÃO

As informações que temos a respeito de Isaías são poucas. Sabemos apenas seu nome, o de seu pai Amós, e os nomes de dois de seus filhos, Shear-Iashub (Is 7,3) e Maher-Shalal-Hash-Baz (Is 8,3). Ele era casado, mas o nome de sua mulher, infelizmente, é desconhecido. Apenas sabemos que ela tenha sido uma “profetisa” (8,3). Os nomes dos reis de Judá no título do livro (1,1) situam a atuação de Isaías na época compreendida entre 740-690 a.C., os demais dados cronológicos que encontramos em diversos textos (6,1; 7,1; 14,28; 20,1) inserem-se no quadro histórico fornecido pelo título.

Sua época é aquela em que o império assírio era a potência dominante e cuja política de anexação ameaçava tanto a Samaria quanto Jerusalém. Martin-Achard (1992, p. 96) ao situar Isaías em Jerusalém acrescenta que tanto sua mensagem quanto seu estilo atestam alto nível social. Algumas indicações reforçam essa afirmação: o profeta fala de igual para igual com o rei, tem acesso à corte e conhece bem os meios dos funcionários do Estado e, por conseguinte, não teme em se opor a eles. Todavia, parece que ele assumiu o mesmo padrão

de discurso e de ação profética de Jeremias: “... contra os reis de Judá e seus chefes, contra os sacerdotes e contra os proprietários de terra” (Jr 1,18). Kaeffer (2015, p. 98) segue a mesma hipótese ao observar:

Apesar da proximidade com o tempo e a corte. Isaías não deixa de denunciar, com veemência e como poucos, as injustiças da elite de Judá, especialmente os grandes latifúndios. Da mesma forma, Isaías tem especial cuidado com a situação em que vivem os pobres e excluídos, como as viúvas e os órfãos

VOCAÇÃO COMO GÊNERO LITERÁRIO

Há várias passagens nas Sagradas Escrituras que nos mostram pessoas sendo chamadas para uma determinada função. Alguns exemplos: Moisés (Ex 3,10ss e 4,10ss), Gedeão (Jz 6,11ss), Ezequiel (Ez 1-3), Jeremias (Jr 1,4-10. 17-19) etc. Nos livros proféticos o relato de vocação assume contornos especiais porque possui um significado efetivo para o exercício do ministério profético. Nestes relatos a vocação ocorre de duas maneiras: em forma de diálogo com Deus ou em forma de uma visão do trono ou conselho celestial. Comum às duas formas é a ocorrência dos verbos “ir” e “enviar”. Embora a situação histórica que envolve cada chamado e o processo redacional possam ser variados, a forma literária dos relatos em forma de diálogo revela uma surpreendente semelhança, caracterizando-os como gênero literário. Estas narrativas vocacionais seguem, portanto, uma forma literária padronizada, ou seja, um formulário vocacional (Schmidt, 2004, p. 356). Dos vários elementos comuns nestas narrativas, quatro encontram-se nelas, a saber:

- Chamamento e ordem
- Resistência e superação
- Palavra de promessa e salvação
- Sinal de confirmação e descrição da missão.

Qual a importância dos relatos de vocação profética? O profetismo não é um fenômeno da primeira hora na história do povo de Deus. Seu surgimento acontece simultaneamente à monarquia que era apoiada por uma instituição já mais antiga, o sacerdócio. A classe sacerdotal comprometeu-se com o regime, não podendo mais enfrentar o poder do rei e as lideranças políticas. De acordo com Schwantes (2008, p. 32), o relato de vocação “tem a função de contestar os adversários e de legitimar seu anúncio”. O relato vocacional procura enfatizar que não foi iniciativa deles terem um contato com Javé ou de se colocarem a disposição para determinada função. Eles são, na verdade, sempre surpreendidos por Deus.

Contrariamente aos sacerdotes, os profetas não possuem uma instituição atrás de si que lhe dê autoridade e os autentique. O relato vocacional torna-se, portanto, um instrumento de legitimação. Kirst (1984, p. 82) ajuda-nos a compreender melhor:

Com esta legitimação, os profetas atestam em causa própria, diante de meus ouvintes a mensagem que estou entregando, seja ela boa ou má, não é criação minha, mas recado de Javé; Javé me convocou para entregá-la; isto é, atrás do que eu digo não está a minha autoridade, nem a autoridade de alguma instituição, mas a do próprio Javé; eu sou a boca de Javé; Javé fala por meu intermédio.

COMPREENDENDO O TEXTO DA VOCAÇÃO DE ISAÍAS

Pode-se com grande grau de certeza afirmar que Isaías 6 faz do profeta Isaías o porta-voz autêntico de Javé perante as autoridades e os habitantes de Jerusalém (MARTIN-ACHARD, 1992, p. 104). Do ponto de vista literário, Isaías 6,1, de acordo com Croatto (1989, p. 57) e Asurmendi (1982, p. 28), indica um início literário que terá seu desfecho somente no capítulo 12. Trata-se, portanto, daquilo que é denominado de “o livro de Emanuel, ou seja, os capítulos de 6 a 12 do livro de Isaías. Alguns indícios nessa direção: menção da morte do rei Uzias (6,1) e nascimento de um herdeiro do reino de Davi (9,5-6); a expressão “esse povo” típica desse conjunto e que se encontra em 6,5.9.10 e 8,6.11.12; 9,1 além do tema da devastação que aparece também nos conjuntos destes capítulos 6-9,6.

Divergindo da maioria dos autores, Croatto (1989, p. 58) denomina o capítulo 6 como “um relato de missão” e não de “vocação” como costumeiramente encontramos nos manuais. É preciso lembrar que os relatos de vocação sempre possuem uma dimensão coletiva. Deus chama para que se preste um serviço ao povo e, por conseguinte, o beneficiário da vocação nunca é aquele que é chamado (ASURMENDI, 1982, p. 32). Devemos observar que o texto bíblico não se resume ao relato de vocação. Ele também levanta o problema da conversão ou não conversão dos destinatários da palavra profética. E, aqui, reside uma outra situação importante para se decifrar, isto é, quem seriam os destinatários da mensagem?

1 No ano que morreu o rei Ozias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. A barra do seu manto enchia o Templo. 2 De pé, acima dele, estavam serafins, cada um com seis asas: com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. 3 Eles clamavam uns para os outros: «Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra». 4 Com o barulho das aclamações, os batentes das portas tremeram e o Templo se encheu de fumaça. 5 Então eu disse: «Ai de mim, estou perdido! Sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, Javé dos exércitos». 6 Nesse momento, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. 7 Com a brasa tocou-me os lábios, e disse: «Veja, isto aqui tocou seus lábios: sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado». 8 Ouvi, então, a voz do Senhor que dizia: «Quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte?» Eu respondi: «Aqui estou. Envia-me!» 9 Ele me disse: «Vá, e diga a esse povo: Escutem com os ouvidos, mas não entendam; olhem com os olhos, mas não compreendam! 10 Torne insensível o coração desse povo, ensurdeça os seus ouvidos, cegue seus olhos, para que ele não veja com os olhos nem ouça com os ouvidos, nem compreenda com o seu coração, nem se converta, de modo que eu não o perdoe». 11 E eu perguntei: «Até quando, Senhor?» Ele respondeu: «Até que as cidades desmoronem, despovoadas; até que as casas fiquem desabitadas e os campos devastados e desolados. 12 Porque Javé expulsará os homens e o abandono crescerá no país. 13 E se nele sobrar apenas uma décima parte, tornará a ser cortado como o carvalho e o terebinto: depois de cortados, resta apenas um toco; esse toco será uma semente santa».

Versos 1-4

É interessante o léxico de plenitude e de esvaziamento presentes nos versos 1-4: o manto **enche** o templo; a glória de Javé **enche** a terra; a fumaça **enche** o templo. O centro

está reservado para a plenitude da glória. Observe o contraste entre os versos 1-4 e 11-13. Vê-se claramente os espaços de plenitude de Javé e de seu projeto e os espaços desconstruídos e destruídos – esvaziados – justamente porque deixaram de lado a prática da justiça e da solidariedade.

6,1-4	6,11-13
O templo está cheio com as franjas do manto de Deus	Cidades devastadas
A terra está cheia da glória de Deus	Terra devastada e assolada
A casa está cheia de fumaça	Deus banirá as pessoas e grande será o abandono da terra

Javé é descrito com os traços de um rei e se encontra em posição de exercício de poder. Os serafins, assistentes de Javé, estão de pé, indicando que a presença deles representa o serviço. O cântico que é entoado por eles, “Santo, santo, santo”, não representa uma invocação à “santidade e virtude de Deus, mas à sua exclusividade para Israel” (CROATTO, 1989, p. 59). Nesse caso, a santidade e/ou exclusividade de Javé implica a fidelidade absoluta de Israel para com ele. De acordo com Asurmendi (1982, p. 31) é a primeira vez que o título “Senhor dos exércitos” é dado a Deus e, portanto, utilizado no Antigo Testamento.

É importante reconhecer que toda e qualquer redução de Deus à plausibilidade daquilo que é considerado humano implica necessariamente na manipulação na redução do divino à imagem e semelhança do humano. É somente “o Deus santo, com sua majestade, seu rigor e sua ira incompreensível, que garante a dimensão humana (JUNGLING, 2003, p. 398). O reconhecimento da santidade de Javé é que garantirá e assegurará a preservação dos valores humanos. A palavra “santo” é de extrema importância no livro de Isaías. De 1,4 a 60,14 a palavra “santo” ocorre 35 vezes. Trata-se, certamente, de um condutor teológico e, nesse sentido, demonstra, segundo Jungling (2003, p. 397) que “como santo, Deus cobra rigorosamente a decisão da pessoa de praticar o bem”.

A presença de Javé requereria uma nova configuração, talvez uma reconfiguração, da antropologia. Essa nova antropologia, postula tanto para o homem quanto para a mulher que renunciem à desesperada busca de quererem ser grande diante de Deus e das pessoas. A conclusão de Jungling (2003, p. 397) é iluminadora ao afirmar que “o ser humano não encontra a si próprio por meio da autoafirmação (...) A fé no Deus santo capacita o ser humano a realizar direito e justiça”. A santidade de Deus seria mediada pelo encontro com o outro ser humano. A autoafirmação é negadora da vida porque ela se constrói a partir da negação do outro. O substrato da autoafirmação seria justamente a desconsideração e anulação de outro que nos acompanha.

Há no relato vocacional de Isaías uma abundância de verbos tais como ver, ouvir, dizer. No entanto há também forte oposição. Se o profeta vê, o povo não consegue enxergar. O povo não é sujeito positivo (ASURMENDI, 1982, p. 29) de nenhum verbo: não vê, não ouve, não diz nada. Vamos a eles:

Versos 5-7 (dizer/ver)

Estamos diante de versos que mostram a reação do profeta diante da visão. Nota-se a purificação e consagração de sua boca exatamente porque ele será destinado a falar. Porém

mais além dessa consideração, deve-se salientar que o texto considera que tanto o profeta quanto os destinatários possuem “lábios impuros”. Todavia, somente um é objeto de purificação. O segundo – povo, destinatário, líderes – quem seriam eles? – dependerá de como responderão à mensagem do profeta. Morar em meio a um povo de lábios impuros implica também em dizer que ele “está aprisionado na solidariedade da culpa coletiva” (KOCH, 1983, p. 110). Na visão, Isaías vê com clareza a sua própria realidade. Percebe e reconhece que é um pecador em uma sociedade pecadora; assim, ele se reconhece como coparticipe do pecado daqueles que com ele moravam em Jerusalém. Visivelmente, as críticas que ele elabora contra o templo e contra a liderança de Jerusalém eram, de fato e de verdade, também uma autocrítica. É tão somente a partir desse reconhecimento, e não a partir de uma suposta superioridade, que Isaías poderá exercer seu ministério profético.

Há diálogo entre os “dizeres”, isto é, o profeta ouve, mas também fala. Isaías e Javé se comunicam. Há protagonismo do profeta e, necessariamente, uma autonomia como sujeito que tem direito à palavra. Nesse caso, não existe uma manipulação do discurso por Javé. Que fique claro, no relato de vocação de Isaías não existe o monopólio da palavra por parte de Javé.

Versos 8-10 (ouvir)

O profeta ouve muitas coisas durante sua visão. Isaías ouve a voz que o destina a falar. Trata-se de uma fórmula de envio tal como podemos perceber em outros textos: 2 Sm 18,21; 1 Rs 18,11.14; Is 20,2; 38,5 e Jr 2,2. Três novos verbos aqui aparecem, a saber: escutar, saber, compreender e, relacionado a eles, três partes importantes do corpo humano, ou seja, coração, olhos e ouvidos.

Verbos	Partes do corpo
escutar	coração
saber	olhos
compreender	ouvidos

É necessário fazer um esclarecimento de altíssima importância exegética e teológica. E, nesse sentido, sigo as indicações de Croatto (1989, p. 60) ao salientar uma diferença que geralmente passa despercebida, ou seja, diferente da designação de Israel como “meu povo” nos lábios de Javé (3,12-15), aqui é chamado de “*este povo*” que, possivelmente indica distância. Se anteriormente o texto se referia a “povo” – o que nos levaria a uma compreensão global, ou seja, dizendo respeito a ‘todo’ o povo – agora podemos delimitar melhor nosso campo de visualização e perceber que o ‘*povo*’, de fato, significa “determinadas pessoas”. Deve-se, portanto, enfatizar a expressão “Meu povo” em Isaías e sua importância para a vocação desde a periferia.

Dessa forma, podemos concluir que no contexto de Isaías 6 o profeta não se dirige a toda a população, mas, sim, aos “*dirigentes*” do povo em Jerusalém (por exemplo, “seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões: todos eles gostam de suborno, correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva nem chega até eles” - Is 1,23). O profeta que denunciou a corrupção da cidade de Jerusalém e que durante aproximadamente quarenta anos interferiu nos negócios públicos do estado devia sua vocação e mensagem a Javé, o Deus dos pobres.

O tema do “*meu povo*” não é novidade na literatura profética. De acordo com Hahn (1994, p. 47-51), o profeta Miquéias, em muitos textos, refere-se a “meu povo” (1,9; 2,4; 2,8; 2,9; 3,3; 3,5). Especificamente em Miquéias 2,6-11, “meu povo” representa aqueles que sofrem e são explorados de diversas formas: do meu povo é tirada uma parte da roupa (a capa); as mulheres são expulsas de suas casas, onde ainda reina prazer e alegria; os filhos são tirados de suas casas.

Já no capítulo 3,1-4, Miquéias retrata uma situação de indignação e revolta, onde os chefes e os magistrados, os que compunham a liderança esfolavam vivos a “vida” (pele, ossos, carne) do “meu povo”. Uma denúncia grave por parte do profeta, mas que retrata a degradação de uma liderança que deveria estar a favor do povo, governando com justiça. Porém, eles odiavam o bem e amavam o mal (HAHN, 1994, p. 51). Quando Miquéias denuncia o grupo que está no poder, usando de formas cruéis para oprimir o povo, ao fazer a denúncia, a profecia de Javé toma a decisão de defesa do “meu povo”. Segundo Hahn (1996, p. 12; ROSSI, 2013, p. 575-578), a expressão “meu povo” designa os camponeses, especialmente os da Sefelá judaíta que, nos fins do VIII século, viviam em famílias, tentando conservar suas identidades clônicas, tanto nas relações sociais como na produção, mas estavam sendo empobrecidos e perdendo sua “identidade familiar- clônica”. Na análise feita por Schwantes (1989 p. 16-17), é interessante ressaltar ainda que o “meu povo” retratado por Miquéias, com toda a certeza são os humildes e humilhados, os explorados e espoliados, as camadas mais pobres e vitimada da população Hahn (1996, p. 12) enfatiza:

a profecia, sendo palavra que nasce do conflito entre os camponeses (“meu povo”) e a elite de Jerusalém (‘os grupos acusados’), mostra-se essencialmente como voz coletiva. A palavra de Miquéias não é só dele. É voz sintonizada desde e com um grupo social organizado. [...] Um projeto de sociedade ou de transformação de uma realidade só provém de um grupo sociologicamente constituído e organizado. Em Miquéias, verificamos o anúncio de uma redistribuição de terra. Este anúncio profético jamais se realizaria se não houvesse sintonia com aqueles que necessitam tal ação. Portanto, se existe um sonho de transformação social, este só poderia emergir desde uma organização.

Sicre (1990), ao analisar Is 3,14-15, texto que também faz referência a “*meu povo*”, considera que a expressão não são todos os judaítas, mas os pobres. Vejamos a precisão de sua análise (SICRE, 1990, p. 285-286):

Todos os opressores, sejam do setor que forem, ficam excluídos do povo e em oposição a ele. Essa afirmação de Isaías supõe um passo à frente com referência a Amós. Este identificara os pobres com os “honrados/bons”. Isaías vai afirmando que são “o povo de Deus”. Miquéias dirá o mesmo por essa época. Abre caminho aqui a ideia, recolhida no Novo Testamento, de que a pertença ao povo de Deus não depende da raça nem de condicionamentos geográfico-políticos, mas de algo mais profundo.

A vocação profética não acontece num vazio. Exige sempre ser lida a partir de contextos específicos e, num contexto de opressão política e econômica – seja do próprio estado nacional ou do império assírio – a vocação de Isaías acompanha a ação de Javé que toma partido dos pobres e que, portanto, não é contemplador imparcial da situação de injustiça

que se alastra por todos os cantos. Isaías experimenta uma vocação que o leva a sair do centro, descentralizando-se, para encontrar o “meu povo” na periferia.

Portanto, a mensagem do profeta é exclusiva para “*este povo*”. E a mensagem está expressa de forma negativa numa única frase de quatro verbos: “ouvir, mas não entender, ver, mas não compreender”. Uma mensagem que expressa o que na realidade já foi a resposta de seus destinatários que caminham na contramão do profeta que, por sua vez, ouve, vê e compreende. Croatto (1989, p. 60) indica que a “incapacidade de entender/compreender é a atitude básica criticada por esta mensagem”, que também é citada na abertura do livro de Isaías 1, 3. Ezequiel 3,4-9 e o próprio livro de Is 28,12 e 30,9.15 denunciam a má vontade que possuem para escutar a palavra de Javé.

A orientação de Javé para Isaías é a de que ele deveria embotar o coração “*deste povo*” (a expressão surge pela segunda vez) que já é impenetrável, ou seja, olhos e ouvidos que não cumprem com sua função vital. Estilisticamente encontramos uma sequência invertida que pode assim ser verificada – coração/ouvidos/olhos/olhos/ouvidos/coração. Na antropologia do Antigo Testamento o coração é o órgão por excelência da compreensão. Por isso, a expressão “duro de coração” não é utilizada para expressar sentimentos negativos, mas, sim, resistência para entender a outra pessoa. O profeta Ezequiel tem consciência plena do que seja um “coração empedernido” (Ez 3,7).

Novamente Croatto (1989, p. 60) nos recorda que “Javé não pode curar quem resiste a se converter, quem se endurece ante a palavra do profeta ou de outro enviado”. O caso mais clássico para compreendermos essa situação é a do faraó que ‘endurecia’ seu coração ao ouvir a mensagem de Javé (Ex 8,11.18; 9,7.34) ou, ainda, a relação do profeta Amós (4,6-12) com os dirigentes de Israel que, num refrão repetido cinco vezes – “mas não voltastes a mim” – caracteriza a resistência deles a Deus. A conclusão parece ser lógica: a resistência à palavra e projeto de Javé é tão acentuado que é como se o próprio Deus quisesse endurecer o coração (Ex 10,1) e não quisesse saber nada de curar (Is 6,10). Outros textos possíveis do Antigo Testamento que fazem referência ao tema do endurecimento são Dt 29,3; Jr 5,21; Ex 12,2; Is 42,20. Martin-Achard (1992, p. 107) considera que o verso 9 se refere, antes de mais nada, a uma intenção teológica. Nesse sentido a missão do profeta seria a de colocar em evidência a culpabilidade fundamental dos líderes de Judá e sua recusa em responder a Deus pela confiança e obediência.

Não devemos confundir as coisas: não se trata de que Deus permite o endurecimento do coração como muitos interpretam. De fato e de verdade, podemos reconhecer o fato de que “este povo” já possui o coração endurecido, isto é, não escuta as palavras do profeta. O endurecimento já está latente e a palavra profética apenas o explicita, retirando a resistência de seu estado de dormência e revelando sua inautenticidade. A palavra profética tem, portanto, a capacidade de desvelar as consciências adormecidas de todos aqueles que agem violentamente contra os pobres e, por isso, agem contrariamente ao projeto de santidade de Javé.

Versos 11-13

Nesses versos a simbologia da devastação permanece, ou seja, apenas restarão os tocos das árvores cortadas rente ao chão. Possivelmente o texto mais antigo que interpretava a pregação de Isaías se estendia até nesse momento. O que vem após, ou seja, “esse toco será uma semente santa” pertenceriam a uma releitura posterior que teria aproveitado o símbolo

da destruição para invertê-lo em sinal de esperança. Assim, portanto, deveríamos entendê-lo a partir dessa nova releitura: do toco deixado pela devastação surgirá de novo a árvore. Possivelmente a conclusão do verso 13b possui a mesma função que o final de Amós 9,11-15 que, após todo o livro praticamente se voltar para anúncios de castigo, retoma o tema da esperança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No conceito de centro-periferia utilizado como chave de leitura para compreender a vocação do profeta Isaías, percebeu-se que o centro – seja um espaço geográfico e/ou simbólico - representa a concentração daquilo que é considerado essencial, aceitável, apropriado e sagrado, enquanto que o insignificante, ofensivo e impuro é empurrado para a periferia, seja ela compreendida de forma espacial e/ou simbólica. O profeta Isaías é claramente um agente religioso ligado ao espaço central e, mais ainda, a um duplo espaço central, ou seja, ao palácio e ao templo. Nesse sentido, deveríamos encontrar Isaías e seus textos numa relação de convivência com as duas maiores concentrações de poder e de violência física e simbólica. No entanto, é justamente o profeta Isaías que profere dois grandes e ácidos discursos contra o templo (1, 10-20) e contra a cidade de Jerusalém (1,21-27).

Apesar de pertencer à alta camada social de Jerusalém, Isaías assume um tipo de discurso próprio daqueles profetas pertencentes aos grupos periféricos. Neste caso, ele teria, a partir do “centro” do poder, assumido e apropriado o protesto dos mais vulneráveis. Dessa forma, o artigo demonstrou que, mesmo que localizássemos o profeta Isaías como um sujeito que, apesar de se encontrar no centro, isto é, no espaço do templo, do palácio e na cidade, viveu um processo de deslocamento para a periferia e, conseqüentemente, de encontro com os pobres.

Dom Oscar Romero, espanhol, mas radicado em El Salvador, do centro para a periferia, um belo exemplo de conversão do centro para a periferia, disse em 04.12.1977 de forma acertada: “uma religião de missa dominical, mas de semanas injustas não agrada ao Deus da vida. Uma religião de muita reza, mas de hipocrisias no coração não é cristã. Uma igreja que instala só para estar bem, para ter muito dinheiro, muita comodidade, porém que não ouve os clamores das injustiças não é verdadeira igreja de nosso divino redentor”. Talvez acrescentar que Francisco de Assis, Buda, Martin L. King, Madre Teresa de Calcutá somente foram relevantes porque romperam com o centro e foram se reconstruir na periferia.

Muito possivelmente devamos enxergar os profetas como aqueles vocacionados por Javé a fim de resistir aos poderes político, econômico e social dos estados nacionais. De forma conseqüente, a própria divindade deveria ser compreendida como uma força de libertação política, econômica e social. Uma fé que se estabelece de forma pública e que procura, exatamente por isso, se afirmar como uma contracultura (sociedade alternativa) a um ambiente marcado por relações econômicas e políticas predatórias. Mutualidade e relações não-predatórias configurariam uma nova forma de ordenamento social bem como de vivência da fé. E, nesse sentido, a periferia se apresentaria como um novo e inesperado local teológico.

FROM THE CENTER TO THE PERIPHERY: THE CASE OF THE PROPHET ISAIAH'S VOCATION

Abstract: Isaiah's vocation is interpreted from the concepts of center and periphery. We try to understand as a prophet who had close relations with the palace and the temple (center), substantially

changing the perspective of his discourse and life, walking towards the vulnerable (periphery). It is very possible that we should see prophets as those called by Yahweh to resist the political, economic, and social powers of the national states. Isaiah's vocation becomes more relevant because he broke with the center and was rebuilt in the periphery.

Keywords: *Vocation. Prophecy. Center. Periphery. Vulnerable*

Referências

- ASURMENDI, J. M. *Isaías 1-39*. São Paulo: Paulinas, 1982.
- CROATTO, J. S. *Isaías. Vol. I: 1-39. O profeta da justiça e da fidelidade*. Petrópolis: Vozes, 1989.
- HAHN, N. B. *A profecia de Miquéias e "meu povo"*. Estudos Bíblicos, Petrópolis, n. 73, p. 92-101, jan./mar. 2002.
- KAEFFER, J. A. *A Bíblia, a arqueologia e a história de Israel e Judá*. São Paulo: Paulus, 2015.
- KIRST, N. *Jeremias. vol. 1 e 2*. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1984. Polígrafo.
- KOCH, K. *The Prophets. The Assyrian Period*. Philadelphia: Fortress, 1983.
- LIVERANI, M. *Prestige and Interest: International Relations in the Near East ca. 1600-1100 B.C.* Padova: Sargón, 1990.
- MARTIN-ACHARD et al. *Os profetas e os livros proféticos*. São Paulo: Paulinas, 1992.
- RAMIS, F. *Isaías 1-39*. Bilbao: Editorial Desclée De Brouwer, 2006.
- RIDDERBOS, J. *Isaías. Introdução e comentário*. São Paulo: Mundo Cristão, 1986.
- ROSSI, L. A. S. R. *A construção social das vítimas em Miqueias*. Revista Pistis & Práxis, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 563-586, jul./dez. 2013.
- SCHOKEL, L. A.; DIAS, José L. Sicre. *Profetas I. Isaías e Jeremias*. São Paulo: Paulinas, 1988.
- SCHWANTES, M. *Da vocação à provocação*. 2. ed. São Leopoldo: Editora Oikos, 2008.
- SCHMIDT, W. H. *A fé do Antigo Testamento*. São Leopoldo: Editora Sinodal, 2004.
- SICRE, J. L. *A justiça social nos profetas*. São Paulo: Paulinas, 1990.
- SOUSA, R. *Isaías*. In: PADILLA, C. R. et al. *Comentário Bíblico Contemporâneo*. Estudo de toda la Biblia desde América Latina. Buenos Aires: Ediciones kairós, 2019.
- TEBES, J. M. *Centro y periferia en el mundo antiguo*. SBL/UCA, 2008.
- WILSON, R. R. *Profecia e Sociedade*. São Paulo: Edições Paulinas, 1993.